

O'RTA OSIYO XALQLARINING RUS TOMONIDAN BOSIB OLINISHI TARIXINING MANBASHUNOSLIK MASALALARI.

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Amonova Ruxshoda Vali qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti "ijtimoiy fanlar" kafedrası 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037682>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada O'rta Osiyo xalqlarining Ruslar tomonidan bosib olinish davridagi tarixshunoslik va manbashunosligi haqida fikrlar boradi, ular haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro, inqiroz, O'rta Osiyo, Samarqand, Toshkent, tarixchilar, arxiv, manbashunoslik, bosmaxonalar.

"Tarixi Amir Haydar" XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asrning birinchi yarmida o'tgan buxorolik olimlari asaridir. Kitobning noma'lum muharrir tomonidan qisqartirilgan nusxasi yetib kelgan bo'lib, qo'lyozma O'zRFA Sharqshunoslik institutida 1836 raqami ostida saqlanmoqda. "Tarixi Amir Haydar" kichik hajmdagi asar, jami 96 varaqdan iborat, muhim tarixiy manbalar asosida yozilgan, Buxoro xonligining Ashtarxoniylar, shuningdek, asosan, Mang'itlar sulolasidan bo'lgan amir Haydar hukmronligi (1800-1826 yy.) davridagi ijtimoiy-siyosiy tarixini o'z ichiga oladi. Asar 81 bob, yoki dostonidan iborat. 1-2- boblari Buxoro shahri tarixiga bag'ishlangan, 3-6- boblarda Ashtarxoniylar tarixi qisqacha bayon etilgan, 7-81- boblarida esa Buxoro amirligi amirzoda Haydarning tug'ilishidan to uning 1826 yil 6 oktyabridagi vafotigacha bo'lgan tarixi hikoya qilinadi. Kitob 50- yillarda A.A.Semenov tomonidan rus tiliga tarjima qilingan, lekin nima sababdandir qo'lyozma nashr etilmay qolgan. Tarjima qo'lyozmasi O'zR FA ShI kutubxonasida saqlanmoqda.

"Fathnomayi sultoniy" ("Sulton fathnomasi") asari muallifi Mir Olim Buxoriy bo'lib, kitobini Amir Nasrulloh davri (1826/27 – 1869/79 yy.)da G'uzor hokimi bo'lgan Muhammad Olimbekning xizmatida bo'lgan va uning topshirig'i bilan yozgan. "Fathnomayi sultoniy" amir Shohmurod (1785/86-1800 yy.) davridan to Nasrulloh hukmronligining dastlabki yillarigacha Buxoro amirligida bo'lib o'tgan voqoyalarni o'z ichiga oladi, lekin Shohmurod va amir Haydar davrlari qisqacha (O'zR FA ShI qo'lyozmasi, inv. № 1838, vv.7b-55b), Nasrulloh davri esa batafsil yoritilgan.

Mazkur qo'lyozma asarning birinchi jildi bo'lib, ikkinchisi bizga ma'lum bo'lmagan sabalarga ko'ra yozilmay qolgan. –Fathnomayi sultoniy||ning birinchi qismi marhum O.D.Chexovich tarafidan rus tiliga tarjima qilingan. Tarjima

qo'lyozmasi O'zR FA Sharqshunoslik instituti kutubxonasida saqlanmoqda. —Muntaxab ut-tavorix|| (—Saylanma tarix||) asarining muallifi qo'qonlik yirik tarixchi olim Hakimxon to'radir (taxm.1802-vafot etgan yili maxlum emas). Ota tarafidan naqshbandiya tariqatining yirik namoyondalaridan biri, yirik ilohiyot olimi Mahdumi A'zam Kosoniy (1461/62-1542/43 yy.)ning avlodi, ona tarafidan Qo'qon xoni Norbo'taxon (1770-1800 yy.)ning nabirasidir. —Muntaxab ut tavorix||ning qo'lyozma nusxalari kam. Uning Dushanbeda, Tojikistonda A.A.Semenovning uy muzeyida saqlanayotgan forscha fotonusxasini Ahror Muxtorov 1983 yili ikki kitob holida chop etdi. Asarning o'zbekcha nusxasi ham bo'lib, hozirda O'zR FA Sharqshunoslik instituti xazinasida (raqami № 594) saqlanmoqda. «Tarixi Shohuhiy» asarining matni N.N.Pantusov tomonidan 1885 yili Qozonda chop etilgan. Ayrim parchalari V.V.Bartold, N.G.Malliskiy va V.A.Romodina tarafidan rus tiliga tarjima qilingan. Bu asar T.K.Biysembiyev tarafidan chuqur va atroflicha o'rganilib, 1987 yili rus tilida Olma-Otada alohida kitob chop etildi. Xiva xonligi bilan Turkmanlarning siyosiy kurashlari ham eslab o'tilgan «Shajarai tarokima» asari Abulg'oziy Bahodirxon taxtga o'tirgandan ancha vaqt o'ganidan so'ng yozilganligi ta'kidlanadi. Bu ma'lumotga qaraganda 1660-1661 yillar orasida ijod qilgan «SHjarai tarokima» yozma obidasida turkman qavmi bilan Xiva xonligi orasidagi siyosiy kurashlar, turkmanlarni itoat etish uchun olib borgan kurashlar bayon etilgan, O'zbyek va turkman xalqlari o'rtasida inoqlik o'rnatilish ko'rsatilgan. O'rta Osiyo xonliklarining boshqa mamalakatlar bilan o'zaro aloqalarida chyet el elchilari muhim rol o'ynaydi. XVI asr - XIX asrning birinchi yarmida O'rta Osiyoga Osiyo va Yevropaning olis hamda yaqin mamlakatlarining turli podsholari yuborgan ko'p elchilar tashrif buyurdilar. O'rta Osiyo va xonliklarining Moskva davlati bilan elchilik aloqalariga doir ma'lumotlar katta qiziqish uyg'otadi. Yozma manbalarga ko'ra, 1558 yildan 1702 yilgacha 12 ta XVIII asr davomida 9 ta rus elchisi ma'lumdir. Elchilar odatda muayyan siyosiy muammoni hal etish uchun yuboriladi. Ko'pincha elchilar savdo bilan bog'liq muammoni hal etganlari uchun ularga tajribali savdogarlar boshchilik qilganlar. Ko'pchilik aloqalar O'rta Osiyo xonliklarining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli, savdoning holati va istiqbollari, savdo yo'llarining asosiy yo'nalishlari, qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro aloqalar to'g'risida axborot, ya'ni siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan axborot to'plash imkonini byerardi. Chunonchi, XVII asrda O'rta Osiyodagi rus elchilarining faoliyati O'rta Osiyo xonliklari to'g'risida ma'lumotlar to'plash imkonini berdi. Bunga O'rta Osiyoga yuborilgan A.Jyenkinson, I.D.Xoxlov va Florio-Byecvyeni elchiliklari yorqin misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Qo'ldashev "A'lam pochchaning Xitoydagi elchilik faoliyati". Toshkent Islom Universitetining "Ilmiy tahliliy axborot" jurnali 2017 yil 3-son, 46-bet.
2. Kim Xodong. "Holy war in China". Stanford University Press, Stanford, California – 2004, 28-bet
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of "Mir'otus Solikiyn" as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
8. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
9. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
10. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023. B 62-65.
11. A. Sh. Rajabov. "Mirotus solikyn" ("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022. B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobob Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditys>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference “The role of science and innovation in the modern world”. London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobob-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobob Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference “Innovative Development in the global science”. Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work “Mirotus Solikiyn”. / International scientific conference “The role of science and innovation in the modern world”. London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128. <https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>
22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).
23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.
24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.
25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO ‘LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.
26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.
27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO ‘LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

